

SPECIAL ISSUE

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ISOQOV Otabek Erkinjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Huquqni

muhofaza qilish akademiyasi

magistratura tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213966>

DAVLAT XARIDLARI SOHASIDA QONUNBUZILISH HOLATLARINI OLDINI OLIHNING O'ZIGA XOS JIHLTLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada mamlakatimiz davlat xaridlari tizimini takomillashtirish, sohada yangi innovatsion shakl va usullarni tadqiq etish, shuningdek, davlat xaridlarini tashkil etish jarayonida sodir etilayotgan qonunbuzilish holatlarini oldini olishda e'tibor berilishi shart bo'lgan jihatlari hamda preventiv mexanizmlarning roli chet el davlatlari misolida yoritib berilgan. Jumladan shaffof davlat xaridlarini tashkil etishda inobatga olinishi lozim bo'lgan tomonlar ham maqolada o'z aksini topgan. Bu o'rinda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) ning tavsiyalariga alohida urg'u berilgan va shu asosda fikr yuritilgan. Shuningdek, ushbu qoidalar joriy etilmagan holatda yuz berishi mumkin bo'lgan holatlar chet el davlatlari misol aniq keyslar bilan berilgan.

Kalit so'zlar: davlat xaridlari, davlat xaridlarida qonunbuzilish va korrupsiyani oldini olish, preventiv mexanizm, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD), "O'zbekiston - 2030", tender, ochiqlik va shaffollik, raqobat, Artificial Intelligence, xorijiy tajriba.

CASES OF VIOLATIONS IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT SPECIFIC ASPECTS OF PREVENTION

ANNOTATION

In the article, the aspects that need to be paid attention to in order to improve the public procurement system of our country, to research new innovative forms and methods in the field, as well as to prevent violations of the law in the process of organizing public procurement, and the role of preventive mechanisms are highlighted on the example of foreign countries. In particular, the aspects that should be taken into account in the organization of transparent public procurement are also reflected in the article. In this place, the recommendations of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) are emphasized and thought is based on this. Also, the cases that may occur in the case of non-implementation of these rules are given by specific cases of foreign countries.

Key words: public procurement, prevention of violations and corruption in public procurement, preventive mechanism, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), "Uzbekistan - 2030", tender, openness and transparency, competition, Artificial Intelligence, foreign experience.

О НАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены аспекты, на которые необходимо обратить внимание в целях совершенствования системы государственных закупок нашей страны, исследования новых инновационных форм и методов в сфере, а также предотвращения нарушений законодательства в процессе организации государственных закупок, а также роль превентивных механизмов освещены на примере зарубежных стран. В частности, в статье также отражены аспекты, которые следует учитывать при организации прозрачных государственных закупок. В этом месте подчеркиваются рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и на этом строится мысль. Также приведены случаи, которые могут возникнуть в случае неисполнения данных правил, на конкретных примерах зарубежных стран.

Ключевые слова: государственные закупки, предотвращение нарушений и коррупции в сфере государственных закупок, превентивный механизм, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), «Узбекистан – 2030», тендер, открытость и прозрачность, конкуренция, искусственный интеллект, зарубежный опыт.

Har bir davlatning iqtisodiy jihatdan taraqqiy etib, rivoj topishida davlat xaridlari sohasining oʻrni salmoqlidir. Davlat oʻz taraqqiyotida tovarlar, xizmatlar, ishlarga boʻlgan ehtiyojlarini davlat xaridlarini tashkil etish orqali taʼminlab boradi. Ushbu jarayonlarning qanchalik shaffof, adolatli, qonunbuzulish holatlaridan holi tarzda oʻtkazilishi ehtiyojlarning sifatli va yetarli tarzda qondirilishini taʼminlaydi.

Davlat xaridlari jarayoni iqtisodiyotning barcha sohalarida qonunbuzilish, korrupsiya holatlari koʻp uchraydigan, agar puxta, chuqur oʻylangan nazorat yoʻlga qoʻyilmasa, iqtisodiyotning zavoliga sabab boʻluvchi nozik nuqtalardan biri hisoblanadi. Bu sohada kuzatiladigan qonunbuzilishlar tovarlar va ishlarning sifatiga taʼsir koʻrsatmasdan qolmaydi, albatta. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) davlat xaridlarini davlat uchun qanchalik muhimligini quyidagicha bayon etadi. Davlat xaridlari hukumatlar uchun xizmatlar koʻrsatishning muhim ustunidir. Xarajatlarning koʻpligi tufayli yaxshi boshqariladigan davlat xaridlari davlat sektori samaradorligini oshirish va fuqarolar ishonchini oʻrnatishda katta rol oʻynashi mumkin va oʻynashi shart. Yaxshi ishlab chiqilgan davlat xaridlari tizimlari atrof-muhitni muhofaza qilish, innovatsiyalar, yangi ish oʻrinlarini yaratish, kichik va oʻrta korxonalarini rivojlantirish kabi dolzarb siyosat maqsadlariga erishishga ham hissa qoʻshadi [1].

Soʻnggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy va huquqiy islohotlarning asosiy maqsadlaridan biri ham aynan davlat xaridlari sohasidagi qonunbuzulish holatlarini bartaraf etish hisoblanadi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning bu islohotlarning asosiy tashabbuskori boʻlayotganliklari ushbu sohaning naqadar muhimligini koʻrsatib beradi. Jumladan, Prezidentimizning 2022-yil 28-yanvardagi 60-sonli famonlari asosida 2022-2026-yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi tasdiqlanib, davlat va jamiyat hayotining eng muhim jihatlarini yanada rivojlantirish maqsadida 100 ta ustuvor maqsadlar belgilanib olindi [2].

Ushbu startegiyaning 4-maqsadini amalga oshirish mexanizmi sifatida davlat xaridlari sohasidagi qonunbuzilish holatlarini oldini olish choralari koʻrish vazifasi belgilab qoʻyildi. Shuningdek, Prezidentimizning 2023-yil 27-noyabrdagi 200-sonli farmoni asosida tasdiqlangan “Korrupsiyaga qarshi kurashish boʻyicha 2023-2024-yillarga moʻljallangan davlat dasturining 11-17-chora-tadbirlarida ham aynan davlat xaridlari sohasida uchrayotgan korrupsiya va qonunbuzilish holatlarini oldini olishga qaratilgan, amalga oshirilishi lozim boʻlgan ustuvor vazifalar belgilab olindi [3].

Bu jarayonlarda asosan preventiv mexanizmlarga e'tibor berilayotgani diqqatga sazovor.

Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, mamlakatimiz "O'zbekiston - 2030" strategiyasining 89-maqsadida o'z oldiga 2030-yilga qadar davlat xaridlari to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari talablarini buzish holatlarini 2 barobar kamaytirishga erishish hamda davlat xaridlarini to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzish orqali amalga oshirishda mablag'larni talon-toraj qilish holatlari, tovar va xizmatlarning narxi bozor qiymatidan oshib ketishining oldini olish bo'yicha jamoatchilik nazoratini to'laqonli joriy qilish vazifalarini belgilab oldi.

Yuqorida keltirilgan normativ hujjatlarning ijrosidagi samaradorlikni ta'minlashda chuqur ilmiy-amaliy izlanishlar muhim rol o'ynaydi. Dunyoning taraqqiy etgan mamlakatlari davlat xaridlari sohasida ko'p yillik amaliy va nazariy-uslubiy tajribaga ega hisoblanadi. Shuningdek, rivojlangan mamlakatlarda davlat xaridlaridagi qonunbuzilish holatlarini oldini olish sohasida mukammal qonunchilik bazasi ham mavjud. Rivojlangan davlatlarning tajribasi va qonunchiligini tadqiq qilish, o'z navbatida, mamlakatimizda ushbu munosabatlarni riojlantirish va tartibga solishda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Rivojlangan mamlakatlarning davlat xaridlari sohasini tartibga solish tajribasi turlicha bo'lib, biroq ularda davlat xaridlarini uning samaradorligi va adolatli tashkil etilishini ta'minlovchi asosiy, umumiy jihatlari mavjud. Ushbu mamlakatlarning tajribasida qonunbuzulish holatlarini oldini olish uchun quyidagi jihatlarni muhimligini ko'rishimiz mumkin.

Birinchi ustuvor jihat bu davlat xaridlari jarayonlarining shaffofligi va ochiqligi. Rivojlangan mamlakatlarda odatda xarid jarayonlarida shaffoflikni talab qiluvchi mustahkam qoidalar mavjud. Bunga xaridlar to'g'risidagi bildirishnomalar, tender hujjatlari va shartnoma mukofotlarini ommaviy platformalarda nashr etish kiradi.

Oshkoralik korrupsiyaning oldini olishga yordam beradi va xaridlar bo'yicha qarorlar jamoatchilik oldida javobgar bo'lishini ta'minlaydi. Amaliy misol sifatida Tanzaniya ishini ko'rishimiz mumkin. U yerda IPTL Power kompaniyasi haddan tashqari narxlarning balandligi va poraxo'rlikda ayblangan. Independent Power Tanzania Ltd (IPTL) elektr energiyasi taqchilligiga javoban mustaqil energiya ishlab chiqaruvchisi sifatida shartnoma tuzdi, ammo yillar davomida ko'plab tortishuvlar va kelishmovchiliklar loyihani buzdi. Investitsion nizolarni hal qilish bo'yicha xalqaro markaz (ICSID) IPTL loyihasining haqiqiy qiymatini 150,7 million AQSh dollaridan farqli ravishda 127,2 million AQSh dollariga baholaganida muhim masala paydo bo'ldi. Vaziyat shu darajaga ko'tarildiki, IPTL bilan bog'liq asosiy shaxslar iqtisodiy sabotaj, qalbakilashtirish va hukumatga moliyaviy zarar yetkazganlikda ayblanishdi. Shaffof xaridlar va to'g'ri moliyaviy boshqaruv bu muammoning oldini olishi mumkin edi [4].

Ikkinchi ustuvor jihat bu davlat xaridlarining raqobatga asoslanganligidir. Aksariyat rivojlangan mamlakatlar pul qiymatiga erishish uchun davlat xaridlarida raqobatga urg'u beradi. Bu ko'pincha bir nechta etkazib beruvchilar shartnomalar uchun raqobatlasha oladigan ochiq va raqobatbardosh tender jarayonlarini o'z ichiga oladi. Raqobat tenderlari xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi va yetkazib beruvchilar o'rtasida innovatsiyalarni rag'batlantiradi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, Respublikamiz yalpi ichki mahsulotining 28 foizi miqdoridagi mablag'lar davlat xaridlarini amalga oshirishga yo'naltirilgan. Bu esa o'z o'rnida davlat xaridlari sohasida raqobat muhitini shakllantirish va qonun ustuvorligini ta'minlash dolzarbligidan dalolat beradi [5].

Keyingi ustuvor jihat adolatlilik va tenglikning mavjudligi. Rivojlangan mamlakatlardagi qoidalar xarid jarayonlarida adolat va tenglikni ta'minlashga qaratilgan. Bu alohida yetkazib beruvchilarga nisbatan imtiyozlarni taqiqlashni va barcha ishtirokchilarga teng munosabatni ta'minlashni o'z ichiga oladi. Adolatli xaridlar amaliyoti korxonalar, jumladan, kichik va o'rta korxonalar uchun teng sharoit yaratishga yordam beradi.

Huquqiy asos: Rivojlangan mamlakatlarda odatda davlat xaridlarini tartibga soluvchi keng qamrovli huquqiy asoslar mavjud. Ushbu tuzilmalar davlat organlari tovarlar va xizmatlarni xarid qilishda amal qilishi kerak bo'lgan tartiblar, qoidalar va standartlarni belgilaydi. Huquqiy aniqlik xarid jarayonlarida izchillik va bashoratlilikni ta'minlashga yordam beradi.

Beshinchi ustuvor jihat bu davlat xaridlarini tashkil etishdan boshlab, uni yakunlangunga qadar bo'lgan jarayonlarning samaradorligining ta'minlanganligi. Qonun hujjatlarida ko'pincha davlat xaridlarida samaradorlikning muhimligi ta'kidlanadi. Bu jarayonlarni soddalashtirish, ma'muriy yuklarni kamaytirish va resurslarni taqsimlashni optimallashtirishni o'z ichiga oladi. Samaradorlikni oshirish hukumatlarga davlat xizmatlarini tejamkorroq tarzda taqdim etishda yordam beradi. "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunimizning 5-moddasida davlat xaridlarining asosiy prinsiplaridan biri sifatida moliyaviy mablag'lardan foydalanishning oqilonaligi, tejamkorligi va samaradorligi belgilab qo'yilgan [6].

Kasbiy mahorat: Ba'zi rivojlangan mamlakatlar o'zlarining xaridlar bo'yicha davlat xizmatchilarini professionallashtirishga va davlat idoralarida xaridlar salohiyatini oshirishga sarmoya kiritadilar. Bu o'quv dasturlari, sertifikatlashtirish sxemalari va xaridlarni boshqarish bo'yicha ilg'or tajribalarni qabul qilishni o'z ichiga olishi mumkin. Xarid qilish qoidalarining samarali bajarilishini ta'minlash uchun malakali xaridlar ishchi kuchi muhim ahamiyatga ega. Jumladan, Faktlar shuni ko'rsatadiki, davlat xaridlaridagi samarasizlik ya'niki turli xil kechikishlar, narxlarning balandligi xaridlar bo'yicha kadrlar salohiyati bilan bog'liq. Bu kabi kasbiy mahoratning yetishmasligi 2022-yilda Lotin Amerikasi va Karib dengizi davlatlarida YaIMning 1,4% atrofida yo'qotishlarga sabab bo'lgan. Binobarin, har qanday xarid tizimi uchun boshlang'ich nuqta bu jamiyat manfaatini o'ylaydigan, shaffoflikni, qonun ustuvorligini qadrlaydigan mutaxassislardan iborat bir jamoa bo'lishi kerak [7].

So'nggi ustuvor jihat bu davlat xaridlarini o'tkazishda zamonaviy texnologiya va innovatsiyalarning keng qo'llanilishi. Rivojlangan mamlakatlar davlat xaridlari jarayonlarini takomillashtirish uchun texnologiya va innovatsiyalardan tobora ko'proq foydalanmoqda. Xususan, mamlakatimizda ham bu tendensiya jadal o'sib bormoqda. Bunga xaridlar jarayonida shaffoflik, samaradorlik va qarorlar qabul qilishni oshirish uchun elektron xaridlar platformalari, elektron savdo tizimlari va ma'lumotlarni tahlil qilish vositalaridan foydalanish kiradi. Shuningdek hozirgi kunda elektron davlat xaridlariga Sun'iy intellektni AI (Artificial Intelligence) ni joriy etish masalasi dolzarb bo'lib turibdi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, rivojlangan mamlakatlarning davlat xaridlarini tartibga solish bo'yicha tajribasi aniq qoidalar, shaffoflik, raqobat va professionallik davlat xarajatlarining qadriga yetib, jamiyat manfaatlariga xizmat qilishini ta'minlash muhimligini ko'rsatadi. Davlat xaridlari sohasidagi qonunbuzilish holatlarini oldini olishning bir qator ilmiy va amaliy usullari mavjud. Bunday usullar o'rtasida qonunbuzilishni oldini olishni ta'minlash, shaffoflik va ochiqlikni ko'tarish, qonun ustuvorligini ta'minlash va moliyaviy boshqaruvni samarali o'tkazish jihatlariga ko'proq e'tibor berish lozim.

REFERENCES. ИҚИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. <https://www.oecd.org/gov/public-procurement/recommendation>
2. <https://president.uz/oz/pages/view/strategy>
3. <https://lex.uz/uz/docs/-6676585>
4. <https://www.csis.org/blogs/development-dispatch/public-procurement-transparency-and-its-potential-reduce-corruption-low>
5. <https://raqobat.gov.uz/davlat-xaridlari-doimiy-nazoratda>
6. <https://lex.uz/docs/-5382974>
7. OECD (2024), "E-procurement and transparency of the public procurement process", in *Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2024*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/f33344c2-en>

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz